

Készül 1db rajz szerint: bal : 161
 1db tükörkép szerint: jobb : 171

tervező		Tárgy:	Méretarány: 1:1	Tömeg:
dátum	2017.01.15	Támasz bekötő bal/jobb		
rajzoló				
dátum				
ellenőr		Anyagminőség: ST 37	Rajzszám: 10-36-01-161	
dátum		Méret: Lv 2		171